

Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte II)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En esta segunda parte nuestra pretensión ha sido presentar las “estructuras clínicas” que se han definido a partir de los presupuestos estructuralistas y estudiar sus características. Más allá de eso, se intentaron establecer correlaciones entre las categorías nosológicas que se muestran en la CIE-10 y las tres estructuras clínicas que se definieron. En ese camino, tropezamos con importantes problemas de los que se ocupó la psiquiatría clásica, (la dicotomía “normalidad/patología”, el concepto de la “libertad” como definidor de la patología mental, la “psicotización”,...) a los que dan respuesta los presupuestos teóricos de los que partimos.

Finalmente, como conclusión, tratamos de sopesar las aportaciones positivas que el estructuralismo puede hacer al pensamiento psiquiátrico contemporáneo.

PALABRAS CLAVE: Clasificaciones internacionales de trastornos mentales. Jacques Lacan. Estructuras clínicas. Neurosis. Psicosis. Estructuralismo.

INTRODUCCIÓN

El recorrido que hemos efectuado en la primera parte de esta publicación ha seguido un camino lógico que partía del “signo lingüístico” saussuriano y llegaba a la “estructura”, tal como había sido descrita por Jakobson y Trubetzkoy, que fue aplicada a la etnología por Lévi-Strauss y que, posteriormente, invadió distintas disciplinas, llamadas en conjunto “ciencias humanas” (literatura, filosofía, epistemología,...), por otros tantos autores (Foucault, Barthes, Piaget, Deleuze,...). En este orden de cosas, la estructura puede considerarse

ABSTRACT

In this second part of this work, we try to describe the clinical structures based on structural assumptions. Besides, we try to link the nosologic categories of the ICD-10, with the three established clinical structures. We found some important problems in the classical psychiatry (the normality/pathology dichotomy, the freedom concept as a signal of mental pathology, the fact of becoming psychotic,...) that may get an answer in our study's assumptions. Finally, we try to estimate the positive contributions of the structuralism to the contemporary psychiatric thought.

KEY WORDS: International classification of mental disorders. Jacques Lacan. Clinical structures. Neurosis. Psychoses. Structuralism.

como la aportación más importante y original de esta línea de pensamiento; se entendió por tal, un sistema que entraña determinadas leyes que lo conservan y enriquecen por el juego mismo de sus transformaciones, sin que en ello participen otros elementos exteriores o se logren resultados fuera de sus fronteras. Se demuestra con facilidad que el “sistema de la lengua”, del que hablaba Saussure (3), cumple con las características de la “estructura”.

Sobre estas bases, Jacques Lacan (15) aborda el inconsciente freudiano, al que entiende como una estructura de lenguaje. En ese avatar, dando una mayor importancia al significante (S) que al significado (s), presenta a la estructura (inconsciente) como una articulación significativa.

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83 - 3º C. 41018 Sevilla.

Ahora es el momento de proseguir nuestra andadura, que discurre desde la “estructura” a la “estructura clínica”, donde despejaremos una serie de incógnitas (características de la estructura clínica, tipología,...) para, finalmente, intentar establecer algunas conexiones entre las estructuras clínicas y las categorías diagnósticas que se recogen en la CIE-10 (Fig. 1). Más allá de eso, responderemos a una serie de interrogantes que en el transcurso de nuestro camino discursivo se nos van a presentar y, para terminar, intentaremos trabajar las consecuencias positivas que se van a desprender sobre nuestra especialidad al considerar, y no olvidar, las aportaciones de aquellos esforzados autores que se dedicaron a la “actividad estructural”.

Fig. 1.

DE LA ESTRUCTURA A LA ESTRUCTURA CLÍNICA

LA ESTRUCTURA CLÍNICA

Hemos visto que Lacan entiende la “estructura” como una articulación de significantes pero, a la hora de definirla, hablábamos de que también hacían falta una serie de leyes. En efecto, si sólo existiesen signos lingüísticos no tendríamos estructura, únicamente un léxico, por eso se hace necesaria la presencia de leyes que gobiernen la batería de significantes. Son leyes que Lacan tomará de Jakobson (4) y que se referirán a los dos ejes del lenguaje (selección y combinación), que se ponen de manifiesto en forma dos operaciones importantes: la metáfora y la metonimia¹ (Fig. 2). Seguidamente, nuestro autor asimilará esos dos

¹La “selección” se corresponde con la elección que se hace de un significante entre otros en el discurso y las sustituciones que pueden tener lugar entre ellos, por eso la “metáfora”, que se corresponde con la implantación de un significante en el lugar de otro (p. ej. utilizar la expresión “peste del siglo XX” para designar al “psicoanálisis”), ocurre en relación con este proceso. La “combinación” está relacionada con la secuencia que siguen los significantes en el discurso y a su nivel tiene lugar la “metonimia”, que se da cuando se impone un nuevo significante en relación de contigüidad con el anterior (p. ej. emplear “estar en el diván” en lugar de “analizarse”). Jakobson hace un estudio genial con estos principios sobre el tema de la afasia, distinguiendo dos tipos según qué proceso se deteriora, si el de “selección” o el de “combinación”.

Fig. 2.

tropos fundamentales del discurso a los procesos descritos por Freud en *La interpretación de los sueños* (42), que son la “condensación” y el “desplazamiento”², de tal modo que la primera se asocia con la metáfora y la segunda con la metonimia. A partir de ese momento, la metáfora quedará unida a la organización del síntoma³.

Por lo tanto, que el inconsciente se halle estructurado como un lenguaje, significa que funciona según significantes y leyes específicas, ocurriendo todo ello al margen de cualquier intervención del “yo”. En Lacan (43), lo mismo que en Lévi-Strauss, el concepto de estructura eclipsa a las ilusiones del “ego” y lo descentra. El “yo” ahora ocupa el lugar de un simple nudo en la red estructural y no el lugar de privilegio que se le había concedido (39,40).

Las estructuras clínicas dan cuenta de que detrás de una diversidad desconcertante de hechos clínicos, que se ofrecen a la observación empírica (la

²Recordemos que con el término “condensación” Freud se refiere a la diferencia de volumen que existe entre el contenido manifiesto del sueño y las ideas latentes del mismo y el “desplazamiento” hace mención a que determinados elementos de alto valor significativo pierden intensidad y se otorga mayor importancia a otros que tienen menos.

³En la metáfora lo que sucede es que un significante (S2) sustituye a otro anterior (S1), lo que queda expresado del siguiente modo

$$\frac{S1}{s1} \cdot \frac{S2}{s2} \longrightarrow \frac{S2}{S1}$$

Este mecanismo puede descubrirse en la base del síntoma neurótico; es el caso de una paciente (histérica) que ha presentado una hemianestesia en la mitad izquierda del cuerpo (significante del síntoma: S2). Tras un trabajo analítico con la paciente, se descubre que esa es la parte de su cuerpo que roza en la cama con su marido (infiel, alcohólico, agresivo,...) del que se ha desengañado y al que desprecia desde hace varios años, pero del que “no puede” separarse. En una de las sesiones, la paciente dice “yo no quiero ni rozarme con él” (S1). Siguiendo la fórmula de la metáfora, esto puede escribirse del siguiente modo:

Ni rozarme	•	Hemianestesia	→	Hemianestesia
Me da asco, lo odio,...		Ser enferma, ir al médico, ser atendida por la familia,...		Ni rozarme

Como se ve en este ejemplo clínico un significante (S2: hemianestesia) sustituye a otro (S1: “ni rozarme”) y es este segundo, el que pasa por debajo de la barra de significación, el que emerge a lo largo de la terapia.

multiplicidad sintomática que se describe en las clasificaciones), pueden encontrarse algunas propiedades invariantes diferentemente combinadas. Los elementos que las componen son un número reducido de ellos pero, a partir de los mismos, tiene lugar un gran número de posibles combinaciones; la diferencia estriba en la disposición que esos elementos adquieren.

Para determinar a qué estructura pertenece un sujeto, la única forma con la que cuenta el clínico es la escucha, dado que los indicadores diagnósticos estructurales sólo aparecen en el registro del lenguaje (44). A veces la confirmación diagnóstica (estructural) no es una tarea fácil, debido a que el discurso del paciente está lleno de elementos que son engañosos o ilusorios y pueden dar falsas apariencias. Es preciso, para no caer en tales espejismos, y para aprehenderla con seguridad, darse el tiempo necesario.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIVISIÓN ESTRUCTURAL

Las estructuras clínicas quedan definidas no como simples colecciones de síntomas, sino como articulaciones significantes y se separan tres formas básicas: "neurosis" (N), "psicosis" (Ps) y "perversión" (Pr). Las dos primeras pueden asimilarse mejor, puesto que emplean en su denominación términos tradicionales de la psiquiatría (aunque en desuso), pero menos puede serlo la tercera, porque el sustantivo "perversión" tiene connotaciones peyorativas. Luego veremos algunos de estos pormenores, de momento nos adentraremos en estudiar las características de esta división estructural, que son las siguientes:

1. Cada una de las estructuras mencionadas queda definida de modo independiente y, aunque existan elementos comunes, la disposición de los mismos es distinta en cada una de ellas. En efecto, pueden darse síntomas muy parecidos en distintas estructuras, pero quedan matizados por la estructura considerada, esto es, presentan características particulares según la que se trate (p. ej. una fobia puede aparecer lo mismo en una estructura obsesiva, histérica o psicótica, pero su cualidad es diferente)⁴.

2. Las estructuras son cualitativamente distintas unas de otras, tienen mecanismos completamente diferentes, aunque empleen componentes parecidos. No se trata de que la psicosis sea una "neurosis aumentada" o que el delirio es una "fantasía exagerada". Son cosas completamente distintas, lo que nos lleva al problema "categorial/dimensional" en psi-

quiatria. Entendidas así, las estructuras entran dentro del espectro "categorial", ya que no existe una continuidad entre ellas y son tipos diferentes.

3. Todos los humanos se incluyen en una de las tres estructuras. Este apartado podría chocar con la idea de dividir a los sujetos en "normales" y "patológicos", cosa que crea la preocupación en el psiquiatra de determinar (cuanto antes) si su paciente presenta o no patología psíquica. Una división así no se recoge en el pensamiento estructural, aunque sí podríamos pensar en estructuras "compensadas" o "adaptadas" y otras "descompensadas" o "desadaptadas". La diferencia se halla en que mientras las primeras no producen demasiadas dificultades y/o sus síntomas son "egosintónicos" o autoaceptados, las segundas presentan dificultades o sufrimientos ya que sus síntomas son "egodistónicos" o bien, el sufrimiento provocado (a sí mismo o a los otros) no es debido al síntoma en sí, sino a las consecuencias de este (Fig. 3).

Fig. 3.

El que así sea, podría despertar la siguiente crítica: los sujetos "normales" supuestamente no pertenecerían a ninguna estructura, porque eso sería ya un diagnóstico clínico. Afirmar algo así, desde el pensamiento estructural, se entendería como una defensa que tendría que ver con el rechazo de un determinado sujeto a que se le dé un predicado (un significante) de carácter "negativo" (p. ej. envidioso, dependiente, celoso, dubitativo, desordenado,...). Más allá de eso, todos estos significantes tienen que ver con parejas opositivas, descritas por Saussure (p. ej. listo-torpe, dependiente-independiente, cobarde-valiente, decidido-indeciso, perezoso-diligente, ordenado-desordenado,...) y que son definitorios de la estructura⁵. Estos significantes provocan un rechazo que parte del "ideal", desde donde no se desea ser

⁴Es interesante considerar aquí los trabajos que Rojo Sierra ha realizado en relación a las obsesiones, donde ha distinguido diferentes tipos (ictiófilo, timófilo, neurótico,...), lo que puede ponerse en contacto con lo que aquí estamos diciendo: existe la posibilidad de encontrar obsesiones en las distintas estructuras, ahora bien, cada una de ellas aporta elementos en la definición de ese síntoma.

⁵Más allá de lo expuesto, estos significantes (torpe, desordenado, inseguro,...) son dados por un Otro (Otro con mayúscula) al sujeto, de tal manera que lo determina. Es el caso de un paciente que es designado como "débil" por su madre desde que era pequeño y como tal actúa, aunque en principio no lo reconocía. El análisis de este aspecto ha hecho que el paciente se muestre de otra forma; así, en el entierro de su padre sorprendió a todos con su entereza y por ser el que arregló todos los trámites para la inhumación. Este cambio hizo que la madre pusiera en cuestión si la terapia le estaba sirviendo o no a su hijo, poniendo en peligro la continuidad del tratamiento.

denominado por ninguna palabra portadora de un carácter peyorativo pues, entonces, se vive uno a sí mismo como un ser defectuoso, con fallos, imperfecciones, etc. Pero, es evidente que de alguna forma hay que ser, esto es, que alguna definición hay que tener y esta no puede consistir sólo en significantes que sean (auto)valorados positivamente. Luego, la idea de una supuesta "normalidad" entra en crisis cuando hablamos de estructuras clínicas. No existen sujetos "normales", sino N, Ps o Pr.

Este aspecto puede conectarse directamente con lo que antes se dijo respecto a la separación dimensional/categorial. Se ha dicho, frecuentemente, que las psicosis son "categoriales" y que las neurosis son "dimensionales", debido a que estas últimas son consideradas variaciones extremas de la "normalidad". Si decimos que la "normalidad" no existe dentro del pensamiento estructural, desaparecerá automáticamente el espectro dimensional. Otra consecuencia interesante es que si anulamos lo dimensional que, como se sabe, partió inicialmente de la "psicometría", entonces se anula la posibilidad de cuantificar las estructuras y sólo lo cualitativo es lo que tiene valor; esto último ha sido estudiado por nosotros en trabajos anteriores (46,47). Desde los planteamientos que aquí se esgrimen, el "neuroticismo" de Eysenck, en tanto factor de la personalidad, pierde sentido.

Tampoco existe ninguna posición que defina la "salud mental", ya que esta constituiría la ilusión de "completud", que no podría alcanzarse jamás, lo que significa no tener fallas en ningún sentido. Términos como: "armonía" (Hadfield), "equilibrio", "reacción adecuada" (Soddy), "bienestar", "comunicación eficaz",... no sirven para definir salud mental alguna (48), pues todos ellos expresan asíntotas imposibles de alcanzar.

Así pues, el estructuralismo desplazará el problema desde lo normal/patológico a intentar ver a qué estructura pertenece el sujeto en cuestión y considera que la denominación "estoy sano" se efectúa desde el "yo" ("yo estoy sano") y, por tanto, no puede tomarse en consideración. Por otro lado, nadie está exento de síntomas, incluso la misma "normalidad" puede entenderse como un síntoma, esto es, el sujeto que se adapta a todo, que trabaja y no protesta, que sigue las pautas del medio, etc. Lo mismo puede decirse con el "parecer normal", relacionado con la temática de la imagen.

Otro problema que suscita estas cuestiones es el correspondiente a la "libertad", que tuvo su auge al definir la patología psíquica, primero por Heinroth y más tarde por Ey (49). La libertad entendida como "autodeterminación", "capacidad de elección" o incluso, siguiendo a Hegel, "determinación racional del propio ser" (50), no es viable desde el punto de vista estructural, ya que "elegimos" de acuerdo con la estructura, en la que nos hallamos

inmersos y la libertad se convierte en una ilusión o un anhelo yoicos ("yo elijo libremente"). En este sentido, las estructuras sustituyen la ilusión de la conciencia y libertad, que eran propias de la filosofía del *cogito*, de raigambre cartesiana (37). Cuando estudiamos las aportaciones de Sartre a la psiquiatría, vimos cómo este autor planteaba la libertad absoluta como función básica de la conciencia; entonces ya dimos cuenta de que se trataba de ilusiones yoicas (51,52).

Por otra parte, se establece una cierta continuidad dentro de la misma estructura entre la adaptación/compensación y lo contrario y cada tipo estructural; puede pasarse de un lugar a otro por circunstancias diversas (Fig. 3).

4. Las estructuras son disjuntas entre sí, lo que significa que no existen categorías intermedias entre las tres descritas y también que un sujeto no puede pertenecer a dos estructuras al mismo tiempo. Se anulan los eslabones intermedios entre estructuras, prohibiéndose la existencia de términos como: "esquizoneurosis", "neuropsicosis", "psicosis histérica", "t. límite", "psicopatía histérica", "psicosis obsesiva", "t. *borderline*",... Tales diagnósticos intermedios han causado infinidad de malos entendidos en psiquiatría y su uso responde a las dos posibilidades siguientes: a) supondrían la indecisión del médico acerca de dónde incluir a un determinado sujeto, tomando la postura de crear una categoría nueva; b) el sujeto que tratamos engaña en su forma de presentarse, en su apariencia externa, en su "semblante"; es el caso de muchos psicópatas (ahora "perversos") que se presentan como "buenas personas" y "muy afectados" por las circunstancias que viven, siendo todo un montaje para conseguir sus propósitos y existen neuróticos que se manifiestan, en un intento de superar sus barreras e inhibiciones (dadas por la estructura), como si fueran psicópatas. Hemos de ser muy cautos, en este sentido, pues acercarnos a la estructura implica filiar adecuadamente al paciente y no dejarnos engañar por su apariencia. Esto hace que tengamos, a veces, que hacer muchas entrevistas para realizar un correcto diagnóstico estructural⁶.

Tampoco, desde el pensamiento estructural, está permitido el diagnóstico múltiple con categorías que pueden filiarse dentro de estructuras distintas; a título de ejemplo, no serían válidos (desde este punto de vista), los diagnósticos de: "esquizofrenia paranoide y t. obsesivo de la personalidad", "t. bipolar y t. histriónico de la personalidad", etc., se trataría de imposibles estruc-

⁶Esto contrasta vivamente con los propósitos de la medicina actual: hacer el diagnóstico lo más precozmente posible, tratar al paciente y hacer desaparecer sus síntomas cuanto antes. Estas prisas no casan con el proceder derivado del pensamiento estructural.

turales, pues harían aparecer un *tertium quid* inexistente⁷.

De lo expresado se concluye, que el territorio de las estructuras sigue las leyes de la partición de conjuntos⁸, esto es, que las diferentes estructuras son partes del conjunto estructural y cada una de ellas no presenta ningún elemento en común con las demás, lo que nos lleva a la filiación excluyente de un sujeto dentro de una estructura. Se cumple que (N: estructura neurótica; Pr: e. perversa; Ps: e. psicótica):

$$N \cap Pr = Pr \cap N = \emptyset$$

$$N \cap Ps = Ps \cap N = \emptyset$$

$$Pr \cap Ps = Ps \cap Pr = \emptyset^9.$$

5. Las estructuras clínicas no pueden modificarse, esto es, que si un sujeto es neurótico, lo seguirá siendo a pesar de los tratamientos (farmacológicos, psicoterapéuticos, psicoanalíticos, etc.) que realice; lo único que puede cambiar es la posición del sujeto en relación a la estructura, lo que le lleva a estar más cómodo dentro de ella.

6. Tampoco es posible pasar de una estructura a otra. Esta afirmación nos lleva a otro viejo problema al que da contestación el estructuralismo: el de la "psicotización". Consiste este en que un sujeto, supuestamente "neurótico", de repente (sin consumo de tóxicos y sin patología física alguna) inicia un brote psicótico. Pensar estructuralmente impide esta posibilidad, pues si apareció este cuadro es que era anteriormente psicótico y no neurótico, con la salvedad de que no se había hecho un correcto diagnóstico estructural. Muchas veces, son tildados de "normales", lo que nos lleva una vez más, a los grandes peligros que este adjetivo

⁷En cambio no serían incorrectos aquellos otros diagnósticos, usados por la psiquiatría tradicional, en los que se empleaba el prefijo "pseud", p. ej. "pseudopsicopatía histérica", porque en ellos se define correctamente la estructura y, además, con dicho prefijo se indica que el cuadro es engañoso. También se permiten aquellos términos que emplean el sufijo "forme", como es el caso de: "psicosis histeriforme", porque en ellos se aclara también la estructura y, análogamente, se incide en los señuelos de esta.

⁸Se llama "partición" de un conjunto A a la descomposición de dicho conjunto en n subconjuntos no vacíos, que llamaremos: A₁, A₂, A₃,..., A_n, de tal manera que dos cualquiera de ellos sean disjuntos entre sí y que la reunión de todos ellos sea el conjunto inicial A. Su representación gráfica es como sigue (suponiendo cinco partes):

Se cumple que:

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 = A$$

Y también que, al ser disjuntos, la intersección entre dos cualesquiera de ellos es igual al conjunto vacío: A₁ ∩ A₂ = ∅; A₂ ∩ A₃ = ∅; A₃ ∩ A₄ = ∅; A₄ ∩ A₅ = ∅; A₁ ∩ A₃ = ∅ ...

⁹Estas fórmulas hacen alusión a que la intersección (∩) de dos estructuras cualesquiera de las tres existentes es igual al conjunto vacío (∅).

posee en nuestra especialidad y nos avisa de la seriedad que tienen los diagnósticos estructurales. Este asunto de la "psicotización" fue analizado por nosotros en el caso del genial matemático George Cantor, que presentó un "t. bipolar" (53,54).

DEFINICIÓN DE LOS TRES TIPOS ESTRUCTURALES

Hemos dicho que existen solamente tres "estructuras clínicas" y que en cada una los elementos son los mismos (significantes) sólo que, a partir de ellos, pueden producirse diferentes combinaciones; eso nos lleva a que la diferencia estriba en la disposición que tales elementos adquieren. Una vez establecidas las diferencias, las estructuras son disjuntas entre sí.

Con idea de facilitar la exposición, consideraremos sólo tres elementos para hacerlos variar dentro de cada estructura: el "deseo", la "ley" y la "pulsión". Como puede suponerse, los tres tienen conexión con el significante. La relación entre deseo y ley es dialéctica, pues "el deseo es el reverso de la ley" (15)¹⁰. Definimos, de modo sucinto, las tres estructuras:

1. E. neurótica. El deseo es un efecto del lenguaje y este, a su vez, se hace interno y no localizado meramente en el exterior, tal como vimos que defendía Sartre (51,52). A su vez, el deseo es subordinado a la ley, que se halla internalizada y, en consecuencia, el(los) significante(s) que representa(n) al deseo se reprime(n), terminando así el neurótico lleno de inhibiciones y constreñido. Sucede luego el "retorno de lo reprimido", en forma de *lapsus*, sueños, síntomas,..., cuyo carácter es metafórico, tal como vimos. Estas particularidades, que lo son del lenguaje, hacen que aparezcan en el discurso relaciones prohibidas, otras privilegiadas, cortocircuitos, etc.

Asimismo, la pulsión funciona como un resto no articulado en el lenguaje.

2. E. perversa. Lo que se da en este caso es el desafío y la transgresión a la ley, pues esta se halla fuera del sujeto¹¹, lo que lleva a la ausencia de funcionamiento de la represión, constituyéndose

¹⁰Tanto para Lévi-Strauss, como para Lacan, la "Ley" no es un fragmento de legislación particular, sino los principios fundamentales que subyacen en todas las relaciones sociales; se trata de los principios universales que gobiernan todas las formas de intercambio social. Puesto que la forma básica de intercambio es la comunicación en sí, la Ley es fundamentalmente una entidad lingüística, revelándose como idéntica a un orden de lenguaje. Esta estructura legal-lingüística no es ni más ni menos que el "orden simbólico" en sí y es lo que separa al hombre de los animales.

¹¹Curiosamente, casi todos los autores clásicos al hablar de estos sujetos se referían a la moral: Ballet los llamó "anestésicos del sentido moral", Maudsley "daltónicos morales", Scherb "ciegos morales", Armaud "idiotas morales", excepto Esquirol que habló de "monomanías instintivas", refiriéndose al otro polo, al de la pulsión. Se les nombró también como: "degenerados", "desviados" o "depravados".

como el “negativo de la neurosis”. Por eso mismo, no se muestran inhibidos como los neuróticos y, si aparecen de esta forma, es porque intentan simular para no ser descubiertos. Más que deseo, muestran “voluntad de goce”, cuyo fundamento es la pulsión, que les conduce a un riesgo social importante, del que son muy conscientes y, para protegerse y no recibir el correspondiente castigo por las instancias sociales que ejercen la ley, tendrán que mentir, ocultarse, simular, etc., llegando en ocasiones a articular relatos sumamente verosímiles.

No obstante, un número no despreciable de perversos saben perseguir la realización de sus impulsos sin infringir las leyes, aprovechando las lagunas legales o utilizando la versión de la ley que les es favorable o tomando las precauciones debidas para no ser molestados¹².

3. E. psicótica. La ley-lenguaje no se inscribe, produciéndose una serie de consecuencias fatales: a) aparecerán distintas alteraciones del signo lingüístico, que consisten en disociaciones entre significante (S) y significado (s) y que fácilmente se recogen en las entrevistas¹³; b) la ley no inscrita, no simbolizada, actuando como una falla (simbólica) importante, “retorna” desde lo real en forma alucinatoria (p. ej. las voces imperativas). Este es el lenguaje del que habla Sartre, un lenguaje meramente “externo” (51,52).

La no-organización lingüística existente en los psicóticos hace que su fenomenología clínica (delirios, imposición, bloqueos,...) no se pueda interpretar, cosa que no sucede con los neuróticos; esto último ha hecho que los diferentes síntomas (neuróticos) hayan sido considerados como “comprensibles”, siguiendo a Dilthey (6) y Jaspers (45). Otro aspecto interesante de analizar es que, dado que el deseo se organiza en función del lenguaje y que este último no se conforma adecuadamente en el psicótico por su falla inicial, no existe en él el deseo tal como lo conocemos. Eso les lleva a que hagan las cosas mecánicamente o se adhieran a “algo” que les marque el camino pero, en este último caso, podríamos decir que se organizan a partir de significantes rígidos sin posibilidad de recombinações ya que en ellos no son funcionales las leyes propias del lenguaje.

¹²Hay que tener presente que los perversos no están necesariamente al otro lado de la Ley, sino que muchos se encuentran preocupados por la Ley y sus fundamentos y se vuelven moralistas o llegan a ocupar cargos de poder (políticos, jueces,...), pero existe un uso de este último para sus fines perversos (p. ej. gozar haciendo que la ley se cumpla). Otras veces son sujetos respetables, pero que tienen secreta y discretamente otra vida al margen de la mirada de los guardianes del orden legal.

¹³En este sentido pueden registrarse: a) significantes sin significado (S/x), que están representados por los “neologismos”; y b) significantes sin significantes (X/s), que se presentan como percepciones e interpretaciones delirantes. De esta forma, tenemos un “arbitrario del signo lingüístico” estrictamente individual, del que hablaba Saussure, y que no es el propio de la comunidad lingüística.

Para terminar este epígrafe, tenemos que ver cuál es el lugar que ocupa la depresión en el seno de las estructuras clínicas. Diremos, al respecto, que esta no conforma ninguna estructura, sino que puede mostrarse en cualquiera de las tres consideradas, pero matizada por la propia estructura (depresiones en N, depresiones en Pr y depresiones en Ps).

RELACIONES ENTRE LAS ESTRUCTURAS CLÍNICAS Y LAS CATEGORÍAS NOSOLÓGICAS ACTUALES

Obviamente, no se puede establecer un paralelismo directo entre las categorías diagnósticas del Cap. V (F) de la CIE-10 y las estructuras que hemos presentado, por la razón que anteriormente se adujo: los mismos síntomas pueden aparecer en distintas estructuras. El *decalage* existente entre categoría diagnóstica/estructura se debe a que en la última de ellas se valora más la organización del sujeto que en la primera, moviéndose en el plano “interno-lingüístico-constituyente”, mientras que las categorías están más volcadas en lo “externo-conductual-expresivo”.

Pasamos ahora a estudiar las dificultades existentes con cada una de las categorías y las correlaciones que, en todo caso, podemos hacer:

1. Cuando se hace un bosquejo de la estructura neurótica a través de la CIE, lo primero que llama la atención es la gran dispersión que ha sufrido la historia en diversas categorías (t. histriónico de la personalidad, t. disociativos, t. somatomorfos, t. de conversión,...). Da la impresión de que esta (sub)estructura neurótica sigue engañándonos a los clínicos y que ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y a los avances sociales de la medicina, para seguir siendo “la gran simuladora”; los t. somatomorfos dan buena cuenta de ello. Pensemos, al respecto, que las primeras descripciones que hizo Briquet de su famoso “síndrome” fueron sobre mujeres histerias (55). Así las cosas, muchas histéricas actualmente son tratadas como portadoras de síndromes médicos diversos (p. ej. los reumatológicos, hoy día tan en boga). Por tanto, dividir la historia en subapartados, más que beneficiar, ha empeorado la cuestión, pues esta patología ahora puede ocultarse mucho mejor¹⁴.

Otro aspecto a analizar es que se separan sin continuidad determinados t. de la personalidad que pertenecen a la estructura neurótica de sus correspondientes cuadros clínicos, como es el caso del t.

¹⁴Nosotros presentamos un póster en el VII Congreso Nacional de Psiquiatría (Palma de Mallorca, octubre-2003) con el que pretendíamos dar cuenta de la unidad de la estructura histérica, ante la diversidad tan desconcertante que se muestra en las clasificaciones internacionales.

obsesivo-compulsivo y el t. anancástico de la personalidad. Cuando se dice (en algunos textos) que no existe continuidad entre ambos, puede ser cierto, pero se debe a que hay casos en que se diagnostica un t. obsesivo, pero en realidad se trata de una estructura psicótica; sólo así se puede explicar que se desencadenen cuadros psicóticos en sujetos que anteriormente fueron diagnosticados de t. obsesivo. Asumir aquí la estructura, prevendría del fenómeno analizado antes de la "psicotización". Estos argumentos que esgrimimos, encuentran un apoyo en los trabajos sobre obsesiones de Rojo Sierra (56,57).

Una categoría interesante de analizar, por su gran ambigüedad diagnóstica, es la correspondiente a las "fobias sociales", en donde se incluyen muchos neuróticos inhibidos, tímidos, constreñidos, timoratos,...., pero también otros pacientes que son psicóticos. Una de las diferencias se encuentra en que, mientras los primeros tienen miedo, pero desean el contacto con los demás, los segundos no lo desean.

Se incluyen, además, entre las neurosis los trastornos de pánico, ansiosos, fóbicos, obsesivos, hipocondriacos y la mayoría de las disfunciones sexuales de origen no orgánico. En lo relativo a las depresiones que asientan en la estructura neurótica, se consideran en la clasificación dos: la distimia y el t. mixto ansioso-depresivo. En todos ellos tenemos que hacer las salvedades ya expuestas antes.

2. Muchas de las alteraciones que se corresponden con la estructura perversa se recogen en la CIE, entre los "ts. de la personalidad". Dentro de estos hay dos que nos interesan sobremanera: a) el "t. de inestabilidad emocional de la personalidad", que suele aparecer en mujeres jóvenes, con muchos comportamientos antisociales, que pueden consumir tóxicos, perpetrar delitos, dedicarse a la prostitución y presentar una historia de abusos en la infancia; pues bien, esta categoría presenta características que reconocemos en la perversión femenina. A menudo, reciben diagnósticos muy diversos, desde histeria hasta "esquizofrenias indiferenciadas", según su presentación¹⁵. Es muy

importante diferenciarlas claramente tanto de la histeria como de la psicosis, pues sus mecanismos y su orientación terapéutica son radicalmente diferentes; b) en cambio, el "t. disocial de la personalidad", los "psicópatas" de la psiquiatría clásica, parece ser el característico de la "perversión masculina".

Otra categoría que podría entrar aquí es la formada por los "t. de los hábitos y control de impulsos", que incluye: ludopatía, piromanía, cleptomanía y t. explosivo intermitente. En cualquiera de ellos destaca, por encima de todo, el impulso, no mostrando capacidad de autocontrol, causando daños tanto a sí mismos como a terceros (hijos, esposa, comunidad, vecinos,...).

Puede ser discutible la inclusión en esta estructura de los "t. debido al consumo de sustancias psicotrópicas", pues es posible encontrar dependencia de sustancias en cualquiera de las tres estructuras pero, si su "dinámica" consiste en un acto impulsivo, con características de transgresión a la ley, y no escapar a las inhibiciones o a modificar fenómenos psicóticos, nos parece más típico de esta estructura. Ofrecen menos posibilidad de discusión los "parafilicos" y los "t. ficticios". Estos últimos se hallan motivados, frecuentemente, por intentos de eludir la acción de la justicia, obtener sustancias ilegales, evitar una obligación o la consecución de algún bien, por vías "alternativas"; como vemos, todas ellas coinciden con aspectos estructurales que detallamos para la perversión.

3. En general, los cuadros clásicos de: esquizofrenia, t. de ideas delirantes persistentes, t. esquizoafectivo y t. bipolar, cuando aparecen, no ofrecen la menor duda de que se trata de una estructura psicótica. No obstante, hemos de diferenciar las producciones psicopatológicas de estos cuadros con otros que pueden presentar fenómenos que parecen delirios, pero que son producto de la histeria y que, brillantemente, expone Maleval (58) en su texto pero, para nosotros, estas formaciones son "pseudodelirios neuróticos".

También se incluye aquí el "t. esquizotípico", aunque no todos estén de acuerdo, lo que puede apreciarse en cómo mientras la CIE lo incluye en el apartado de la "esquizofrenia", el DSM-IV lo sigue manteniendo en los "trastornos de la personalidad". Los términos utilizados para nombrarlo ("esquizofrenia límite (*borderline*)", "esquizofrenia latente", "t. esquizotípico de la personalidad",...), muestran las grandes vacilaciones de incluir el trastorno dentro del espectro de la psicosis y el intento paralelo de formular términos intermedios que confunden más que aclaran.

Pueden ser motivo de discusión los ts. esquizoi-

¹⁵El hecho de que estas mujeres reciban tantos diagnósticos (t. histriónico de la personalidad, consumo de sustancias psicoactivas, t. disociativo, esquizofrenia indiferenciada, esquizofrenia, etc.), podría deberse a dos razones: a) sus manifestaciones clínicas son variables, coincidiendo con lo que sostenemos a lo largo del trabajo sobre las posibles variaciones (sintomáticas) dentro de la misma estructura y los consiguientes engaños; y b) las posibles resistencias del médico a considerar a estas mujeres en la realidad de su estructura: la "perversión femenina", que existe y que da muchos problemas, tantos como puede dar la estructura perversa en el hombre. En este sentido, muchas de ellas son calificadas de histéricas, de psicóticas, *borderlines*,...., de todo menos lo que son. La resistencia se halla en pensar que haya mujeres que hagan o reciban daño, que gocen con ello y que sean plenamente conscientes de lo que están haciendo.

de y paranoide de la personalidad, pues aunque muchos son psicóticos, no se descartan individuos que pertenezcan a otras estructuras¹⁶.

Asimismo, el “t. depresivo recurrente” (lo mismo que el “episodio depresivo”) no especifican bien la estructura a la que pertenece pues, tal como está definido, puede incluir diferentes tipos de depresivos (psicógenos, maniaco-depresivos tipo depresivo, psicóticos,...) pero los depresivos con síntomas psicóticos es muy probable que pertenezcan a esta estructura que ahora analizamos. Hay que tener en cuenta aquí que lo que produce estos síntomas (psicóticos) no es tan sólo el estado de ánimo anormal, sino la estructura (psicótica), pues en otras es posible registrar alteraciones del humor (tanto exaltado, como deprimido) sin que jamás se presenten tales síntomas¹⁷.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estructuralismo se ha constituido como una corriente de pensamiento que nació de las originales aportaciones de Ferdinand de Saussure y se desarrolló con éxito, primero en el terreno de la lingüística (Jakobson, Trubetzkoy), luego en la antropología (Lévi-Strauss) y, finalmente, en el resto de las llamadas “ciencias humanas” aportándoles una nueva visión. De ahí que nos propusiéramos estudiar sus posibles influencias sobre la psiquiatría, en tanto ciencia humana que es. Independientemente de la orientación que tenga el psiquiatra, puede retener algunas de las aportaciones positivas que el estructuralismo realizaría en nuestra disciplina. Estas quedan resumidas en los siguientes apartados:

1º. La consideración del lenguaje no como mero vehículo de expresión de vivencias o como simple medio de comunicación interhumana, sino como algo más que eso, es organizador del sujeto.

2º. Como consecuencia de lo anterior, se alza prima el poder de la escucha del paciente, actitud que se está perdiendo en aras del intento de encajar

¹⁶En nuestro trabajo titulado: “Aportaciones de la obra filosófica de J.P. Sartre a la psiquiatría actual” (Anales de Psiquiatría), pusimos de manifiesto cómo en los neuróticos es posible encontrar “actitudes paranoides” y, cuando estas son muy acusadas, se hace el diagnóstico de t. paranoide de la personalidad. No obstante, también existen individuos psicóticos (paranoides) que no llegan a conformar un delirio florido y que también serían candidatos a este diagnóstico.

¹⁷Deliberadamente hemos excluido de nuestras consideraciones aquellos t. psicóticos inducidos por sustancias (exotóxicos), los orgánicos y los sintomáticos, porque podrían asentar sobre cualquier estructura; se podrían entender ahora como pérdidas de la estructuración (lingüística) de base somática. Lo mismo hemos hecho con algunas categorías, como es el caso de las anorexias, ya que puede haberlas “perversas”, cuando su base consiste en el sometimiento del otro (madre, familia,...), “histéricas”, cuyo síntoma está simbolizando (metaforizando) algo o “psicóticas”, en las que su no comer se sustenta en fenómenos delirantes, que no salen a la luz tan fácilmente.

al paciente en uno de los correspondientes apartados de una clasificación o incluso, la desatención de su palabra en un intento de realizar mediciones o “hiperclasificaciones” mediante escalas clínicas, entrevistas estructuradas, etc. Son estas últimas formas de control, que dejan escapar la mayor parte de la información que se nos ofrece en la consulta.

3º. La reafirmación en el poder sanador de la palabra (y de la escucha), pero no entendiéndola como mero sostén de la “catarsis” de alguien que tiene problemas psíquicos. En este sentido, la “desorganización” o “desestructuración” que presentan muchos casos que atendemos pueden pasar, mediante el concurso de la palabra, a un nivel mucho más estructurado; este proceder tiene un grandísimo valor en la psicosis. Considerar en primer término la “catarsis” del paciente es volver a la función expresiva del lenguaje, más que a la constitutiva, que es, a nuestro entender, la aportación del movimiento estructuralista.

4º. Destrona el valor que se le ha dado al “trauma” y a las referencias históricas del sujeto, procurando en las terapias buscar “el origen”, “el principio”, “el núcleo”,... o cualquier otro “algo” que se encontrase en el epicentro del aparato psíquico y del cuadro psicopatológico presente. Frente a eso, se tratan las conexiones asociativas que existen en el seno de la organización del sujeto, considerada siempre en su aspecto sincrónico. Esto mismo tiene gran utilidad a la hora de abordar la psicosis, en donde también se ha buscado un no se sabe qué, origen de la patología pero, es evidente, que no se va a encontrar ninguna cosa de estas. El relevo lo toma la actitud de promover las construcciones lingüísticas.

5. El descentramiento del sujeto que establece el estructuralismo, nos viene muy bien para no perdernos los psiquiatras en las ilusiones que conforma el “yo” del paciente en la entrevista, donde ahora todos estos discursos (yoicos) se convierten en algo vacío, frente al valor de la estructura. Es un modo de no caer en espejismos demasiado trillados: “el individuo sano”, “la buena persona”, “la estupenda madre”, “el padre fantástico”, “el hijo modelo”, “el buen paciente”, “la esposa amada”, “el trabajador admirable”,... Todas estas actitudes, sustentadas en discursos yoicos, se muestran ahora en el contexto de los “ideales”.

6. La rebaja en el valor del síntoma, en tanto elemento aislado, frente al de la estructura, entendida como “totalidad”. El “atomismo” sintomático, que es el común denominador de las clasificaciones internacionales, declina frente al valor de la estructura, en tanto forma nueva de inteligibilidad que pone en evidencia relaciones que no se aprecian de modo inmediato. Esto lleva a la consecución de

“unidades”, frente a diversidades, propósito que no está demasiado lejos de los nosógrafos clásicos. Con ello, se diluye el compartimentalismo existente en la psiquiatría actual, en la que sus clasificaciones, al basarse sólo en el síntoma, funcionan más que como una verdadera nosología (en el sentido kraepeliniano), como una especie de psicopatología general.

7. El intento de cotejar las categorías diagnósticas de la CIE-10 con las tres estructuras clínicas (N, Pr, Ps) muestra que detrás de una serie de elementos en apariencia dispersos, que conforman una diversidad desconcertante, pueden encontrarse algunas propiedades invariantes combinadas de diferente manera. La psiquiatría dispersa y falta de unidad, toma otro camino pensando estructuralmente. Se desplaza el corazón del asunto: desde el síntoma hasta la organización.

8. Pensar en estructuras clínicas es relegar el problema que ha acuciado durante tanto tiempo a la psiquiatría, el de la “normalidad/patología”, que quedaría sustituido por la intelección sobre cuál es la estructura del sujeto en cuestión. A pesar de ello, es posible pensar que existen estructuras que permiten cierta adaptación pues, aunque presenten síntomas, estos no son verdaderamente intensos y/o no le provocan grandes dificultades a su portador (“egosintonía”). Otras estructuras se manifiestan con los síntomas de todos conocidos y que sustentan la psicopatología, descritos por Jaspers (45); estos desadaptan al sujeto, aunque no tiene por qué ser necesariamente así pues, a título de ejemplo, podemos indicar la presencia de psicosis floridas sintomáticamente que no se descubren porque el sujeto “la lleva” en silencio; todos tenemos algún caso.

Con lo dicho, apuntamos a afirmar que la “normalidad” no es sino una idea romántica, que indica la existencia de una serie de personas que son como “angelitos”, que llevan su vida armoniosamente, que no realizan actos contra sí ni contra los demás, equilibradas, maduras, etc. Se trata de algo que, nuevamente, parte del yo (“yo estoy sano mentalmente”) y que el estructuralismo coloca bajo sospecha. Un problema análogo al descrito es el de la “libertad”, que queda eclipsado frente al poder de las estructuras y la creencia en la “libre elección” (la “libertad radical” de Sartre), se convierte ahora en un producto ilusorio.

9. Interesante, como otra influencia de la línea de pensamiento que nos ocupa, es la procura de hacer desaparecer categorías intermedias que inundan la psiquiatría, que no son ni una cosa ni

otra y que han causado muchos malos entendidos y, las más de las veces, su adjudicación diagnóstica se corresponde con los señuelos de la estructura. Modernamente esta tendencia continúa y las categorías intermedias, muchas veces, se hallan representadas por la forma multiaxial de diagnóstico, que permite mezclar histeria con psicosis, psicopatía con obsesión, esquizofrenia con histeria, catatonías con obsesiones, etc.; todos ellos son imposibles estructurales.

10. Otro malentendido frecuente consiste en pensar que “curarse” un paciente es salirse de una estructura, para alcanzar la “tierra prometida” de la “normalidad”, lo que implicaría no estar en ninguna estructura. Eso resulta ahora falso, pues nadie puede salirse de su estructura y quedarse “sin estructura”, que es como no ser nada, esto es, no tener definición. Una vez más, la “normalidad” se nos queda vacía de contenido. Ello no quiere decir que no se pueda ayudar al paciente, todo lo contrario, se puede hacer bastante, pero esa práctica no consiste en sacar al paciente de su estructura, sino hacerle más comfortable su existencia en la misma.

11. Un problema importante que hemos atendido es el correspondiente a la “psicotización”. Desde las clasificaciones internacionales esta es posible, ya que un sujeto diagnosticado de “t. de la personalidad”, podría muy bien iniciar una esquizofrenia o un t. bipolar, aunque no se explique muy bien el cambio. Desde el estructuralismo, no es que se haya “psicotizado”, sino que siempre fue psicótico, lo que sucede es que ciertos acontecimientos presentes (a veces por la acción yatrogénica del propio profesional de la Salud Mental) han “deconstruido” la estructura; este último término lo hemos tomado de la filosofía de Jacques Derrida (59-63).

En síntesis, las aportaciones del movimiento estructuralista pueden resumirse en el valor que se le da a lo “interno-lingüístico-constituyente” frente a lo “externo-sintomático-conductual”, lo que aporta algunas coordenadas teóricas con las que poder moverse en la clínica con una visión de conjunto que difícilmente la psiquiatría “atomista” puede aportar. Lo mismo sucedió en matemáticas, tras las ideas de Evariste Galois, retomadas por el colectivo Bourbaki, que rompen con el compartimentalismo matemático y los mismos principios se utilizan para cada una de sus ramas. Así las cosas, hemos de darle la razón a Lacan, cuando dice: “En cualquier campo científico los datos son tomados en consideración dentro del marco de una estructura: no hay datos en bruto”.

BIBLIOGRAFÍA

1. APA. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Ed. Masson, 1995.
2. OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Ed. Meditor, 1992.
3. De Saussure F. Curso de lingüística general. Madrid: Ed. Alianza, 1990.
4. Jakobson R. Ensayos de lingüística general. Barcelona: Ed. Planeta, 1985.
5. Lévi-Strauss C. Las estructuras elementales del parentesco (2 vols.). Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
6. Dilthey W. Introducción a las ciencias del espíritu. Madrid: Revista de Occidente, 1956.
7. Althusser L. La revolución teórica de Marx. México: Ed. Siglo XXI, 1969.
8. Althusser L. Para leer El Capital. México: Ed. Siglo XXI, 1972.
9. Althusser L. Filosofía y marxismo. México: Ed. Siglo XXI, 1988.
10. Barthes R. Crítica y verdad. México: Ed. Siglo XXI, 1972.
11. Barthes R. Ensayos críticos. Barcelona: Ed. Seix Barral, 1973.
12. Barthes R. ¿Por dónde empezar? Barcelona: Ed. Tusquets, 1974.
13. Barthes R. Sistema de la moda. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1978.
14. Barthes R. Mitologías. México: Ed. Siglo XXI, 1980.
15. Lacan J. Escritos (2 vols.). Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
16. Foucault M. El nacimiento de la clínica. México: Ed. Siglo XXI, 1966.
17. Foucault M. Arqueología del saber. México: Ed. Siglo XXI, 1970.
18. Foucault M. El orden del discurso. Barcelona: Ed. Tusquets, 1975.
19. Foucault M. Vigilar y castigar. México: Ed. Siglo XXI, 1977.
20. Foucault M. Las palabras y las cosas. México: Ed. Siglo XXI, 1990.
21. Foucault M. Historia de la sexualidad (3 vols.). México: Ed. Siglo XXI, 1987-1995.
22. Foucault M. Historia de la locura en la época clásica. México: Ed. FCE, 2002.
23. Piaget J. El estructuralismo. Barcelona: Ed. Orbis, 1985.
24. Piaget J. Tratado de lógica y conocimiento científico (7 vols.). Buenos Aires: Ed. Paidós, 1979.
25. Ingelder B, Piaget J. De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1985.
26. Benveniste E. Problemas de la lingüística general. México: Ed. Siglo XXI. México, 1979.
27. Corbalán F. Galois, revolución y matemáticas. Edición "la matemática y sus personajes". Madrid: Ed. Nivola, 2000.
28. Devlin K. El lenguaje de las matemáticas. Barcelona: Ed. Robinbook, 2002.
29. Lévi-Strauss C. Mitológicas. México: Ed. FCE, 1968-1970.
30. Lévi-Strauss C. La familia. En "Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia". Barcelona: Ed. Anagrama, 1976.
31. Lévi-Strauss C. Palabra dada. Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 1984.
32. Lévi-Strauss C. La alfarera celosa. Barcelona: Ed. Paidós, 1986.
33. Lévi-Strauss C. Tristes tópicos. Barcelona: Ed. Paidós, 1988.
34. Lévi-Strauss C. Antropología estructural. México: Ed. Siglo XXI, 1997.
35. Lévi-Strauss C. El pensamiento salvaje. México. Ed. FCE, 1997.
36. Lévi-Strauss C. Raza y cultura. Madrid: Ed. Cátedra, 1993.
37. Descartes R. Discurso del método. Barcelona: Ed. Orbis, 1983.
38. Deleuze G. ¿En qué se reconoce el estructuralismo? En Châtelet F. Historia de la filosofía (tomo 4). Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 1976.
39. Hartmann H. Ensayos sobre la psicología del yo. México. Ed. F. C. E., 1969.
40. Freud A. El yo y los mecanismos de defensa. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1984.
41. Roudinesco E, Plon M. Diccionario de psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1998.
42. Freud S. La interpretación de los sueños. En "Obras Completas" (Tomo II). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
43. Lacan J. El Yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica. El Seminario, libro 2. Barcelona: Ed. Paidós, 1990.
44. Dor J. Estructuras clínicas y psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 1991.
45. Jaspers K. Psicopatología general. México: Ed. FCE, 1983.
46. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (primera parte). Anales de Psiquiatría 2001; 17 (7): 319-24.
47. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (segunda parte). Anales de Psiquiatría 2001; 17 (7): 325-32.
48. Rojo Sierra M. Lecciones de Psiquiatría. Tomo I. Valencia: Ed. Promolibro, 1984.
49. Ey H, Bernard P, Brisset Ch. Tratado de Psiquiatría. Barcelona: Ed. Toray-Masson, 1978.
50. Hegel GW. F. Lógica (2 vols.). Barcelona: Ed. Orbis, 1984.
51. García Arroyo JM. Aportaciones de la obra filosófica de J. P. Sartre a la psiquiatría actual (Parte I). Anales de Psiquiatría 2004; 20 (4): 183-8.
52. García Arroyo JM. Aportaciones de la obra filosófica de J. P. Sartre a la psiquiatría actual (Parte II). Anales de Psiquiatría 2004; 20 (5): .
53. García Arroyo JM. George Cantor: genio y locura (parte I). Anales de Psiquiatría 2003; 19 (9): 361-6.
54. García Arroyo JM. George Cantor: genio y locura (parte II). Anales de Psiquiatría 2003; 19 (9): 367-76.
55. Pérez-Rincón H. El teatro de las histéricas y de cómo Charcot descubrió, entre otras cosas, que también había histéricos. México: Ed. FCE, 2001.
56. Rojo Sierra M. Lecciones de Psiquiatría. Tomo III. Valencia: Ed. Promolibro, 1984.
57. Rojo Sierra M, Rojo Moreno L. Fenomenología de las obsesiones y fobias. En: Pichot P, Giner J, Ballús C. Estados obsesivos, fóbicos y crisis de angustia. Madrid: Arán Ediciones, 1990.
58. Maleval JC. Locuras histéricas y psicosis disociativas. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1996.
59. Derrida J. La deconstrucción en las fronteras de la filosofía. Barcelona: Ed. Paidós, 1989.
60. Derrida J. La escritura y la diferencia. Barcelona: Ed. Anthropos, 1989.

61. Derrida J. La voz y el fenómeno. Valencia: Ed. Pretextos, 1985.
62. Derrida J. Márgenes de la filosofía. Madrid: Ed. Cátedra, 1989.
63. Culler J. Sobre la deconstrucción. Madrid: Ed. Cátedra, 1984.
64. Aleksandrov AD, et al. La matemática: su contenido, métodos y significado (tomos 1 y 3). Madrid: Ed. Alianza, 1973.
65. Alonso Fernández F. Estructuralismo, en Psicología Médica y Social (5ª Ed.). Barcelona: Ed. Salvat, 1989.
66. Biercisch M. El estructuralismo: historia, problemas, métodos. Barcelona: Ed. Tusquets, 1985.
67. Bolívar A. El estructuralismo: de Levi-Strauss a Derrida. Madrid: Ediciones Pedagógicas, 2001.
68. Boudon R. ¿Para qué sirve la noción de estructura? Madrid: Ed. Aguilar, 1972.
69. Broekman JM. El estructuralismo. Barcelona: Ed. Herder, 1974.
70. Chatelet F. Historia de la filosofía (Tomo IV). Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 1984.
71. Chemama R. Diccionario de psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 1996.
72. Clapham C. Diccionario Oxford de Matemáticas. Madrid: Ed. Celeste, 1992.
73. Descombes V. Lo mismo y lo otro. Madrid: Ed. Cátedra, 1982.
74. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
75. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan II. La estructura del sujeto. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
76. Dor J. Estructura y perversiones. Barcelona: Ed. Gedisa, 1995.
77. Ducrot D, Todorov T. ¿Qué es el estructuralismo? Buenos Aires: Ed. Losada, 1971.
78. Eco U. La vida social como sistema de signos, en Introducción al estructuralismo. Madrid: Ed. Alianza, 1973.
79. Fernández Martorell C. Estructuralismo. Barcelona: Ed. Montesinos, 1994.
80. Giner Ubago J. El estructuralismo; en Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Barcelona: Ed. Toray, 1978.
81. Ibáñez Langlois JM. Sobre el estructuralismo. Pamplona: Ed. Eunsa, 1985.
82. Kaufmann P. Elementos para una enciclopedia de psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1996.
83. Manoliu M. El estructuralismo lingüístico. Madrid: Ed. Cátedra. Madrid, 1977.
84. Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Barcelona: Ed. Toray, 1978.
85. Rubio Carracedo J. Lévi-Strauss. Estructuralismo y ciencias humanas. Madrid: Ed. Istmo, 1976.
86. Puglish G. El estructuralismo. Madrid: Ed. Doncel, 1972.
87. Wahl F. ¿Qué es el estructuralismo? Buenos Aires: Ed. Losada, 1975.